

МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИНИ ЯХШИЛАШ ШАРОИТИДА БАЛИҚ ЕТИШТИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

И.Юнусов

ТИҚММИ Миллий тадқиқот университети, “Иқтисодиёт” кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517749>

Аннотация. Ушбу мақолада балиқчилик мамлакатнинг озиқ-овқат таъминотини яхшилашда асосий тармоқлардан бири эканлиги таъкидланган. Балиқ етиштириши ҳажмини ошириши масалаларини ҳал этишга комплекс ёндашув мақсадга мувофиқлиги ёритилган ва республикада овланган балиқ ҳажми ўзгариши, аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Шунингдек, балиқчилик тармогини ривожлантириши йўналишларини танлашда интенсив аквакультурага катта эътиборни қаратиши кераклиги алоҳида таъкидланган. Бундан ташқари, балиқчилик тармогини интенсив ривожлантириши, балиқ етиштириши ҳажмини ошириши имкониятларини яратиши ва мавжуд муаммоларни бартараф этиш юзасидан хулоса ва таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар: интенсив балиқчилик, табиий ва сунъий ҳавзалар, аквакультура, балиқ озуқаси, балиқ маҳсулдорлиги, интенсив технологиялар.

Аннотация. В статье говорится, что рыбоводство является одним из ключевых секторов в улучшении продовольственного снабжения страны. Подчеркнута целесообразность комплексного подхода к решению вопросов увеличения объемов производства рыбной продукции и проанализированы динамика объемов вылова рыбы в республике, показатели объема произведенной продукции на душу населения. Также было подчеркнуто, что при выборе направлений развития рыбной промышленности большое внимание следует уделять интенсивной аквакультуре. Кроме того, представлены выводы и предложения по интенсивному развитию рыбной отрасли, созданию возможностей для увеличения объемов добычи рыбы, устранению имеющихся проблем.

Ключевые слова: интенсивное рыбоводство, естественные и искусственные водоемы, аквакультура, корма для рыб, рыбопродуктивность, интенсивные технологии.

Abstract. The article states that fish farming is one of the key sectors in improving the country's food supply. The expediency of an integrated approach to solving the issues of increasing the volume of fish production is emphasized and the dynamics of fish catch volumes in the republic, indicators of the volume of produced products per capita are analyzed. It was also emphasized that when choosing the directions for the development of the fishing industry, much attention should be paid to intensive aquaculture. In addition, conclusions and proposals are presented for the intensive development of the fishing industry, the creation of opportunities for increasing the volume of fish production, and the elimination of existing problems.

Keywords: intensive fish farming, natural and artificial reservoirs, aquaculture, fish feed, fish productivity, intensive technologies.

Қириш. Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ҳамда балиқчилик соҳасини изчил ривожлантириш юзасидан мамлакатимизда самарали ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, бунинг учун

бор имкониятларимиздан кенг ва унумли фойдаланишимиз кераклигини тақозо этади [6].

Мамлакатимиз аҳолисининг озик-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда фақатгина миқдор кўрсаткичига эмас, балки маҳсулот сифатига эътибор қаратиш лозим. Инсон қабул қиладиган оқсилларнинг 18-20 фоизи сувда яшовчи организмларга, асосан, балиқларга тўғри келади. Балиқ гўшти таркибида тўйимли моддалар мавжуд бўлган ҳолда уларнинг одам организмиде ҳазм бўлиш даражаси юқоридир [1].

Шу нуқтаи-назардан келиб чиқиб, балиқчиликни ривожлантириш, биологик хилма-хилликни сақлаб қолиш ҳамда интенсив усулларда (қафасларда, ёпиқ сув айланиш тизимида, кичик интенсив ҳавзаларда) балиқларни кўпайтириш билан боғлиқ масалаларни ҳал этишга комплекс ёндашувни аграр соҳада олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосий вазифаларидан ҳисоблаш мумкин. Тармоқдаги таркибий ва миқдорий ўзгаришлар тенденциясига кўра, мулкчиликнинг турли шакллари вужудга келгандан кейин бозор муносабатларининг шаклланиши натижасида балиқ ишлаб чиқариш ҳажми ҳамда аҳолининг балиқ истеъмоли кўрсаткичлари йиллар давомида ўсишига эришилган.

Материаллар ва таҳлил. Таҳлилларга кўра, 2023 йилда жами овланган балиқлар ҳажмига нисбатан юқори кўрсаткич Хоразм вилояти (15,6%), Тошкент вилояти (13,6%), Андижон вилояти (10,9%), Самарқанд вилояти (9,0%), Наманган вилояти (7,8%), Жиззах вилояти (7,6%), Навоий вилояти (6,9%) ва Фарғона вилоятлари (6,7%) ҳиссасига тўғри келмоқда (1-жадвалга қаранг).

Шунингдек, 2023 йилда 2015 йилга нисбатан таҳлилга кўра, республикада овланган балиқлар ҳажми 3,3 баробарга ошганлигини кўриш мумкин. Барча вилоятларда мазкур давр оралиғида ушбу кўрсаткич бўйича сезиларли ўсиш тенденцияси кузатилган. 2021 йилга нисбатан эса 2023 йилда 14,4 фоизга овланган балиқлар ҳажми кўпайган. Лекин, айрим ҳудудларда, жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида (80,2%) ва Бухоро (96,3%), Қашқадарё (77,3%), Самарқанд (81,7%), Хоразм (99,%) вилоятларида балиқ овлаш ҳажми 2021 йилга нисбатан камайганлигини кўриш мумкин.

Бундан ташқари, таҳлил қилинаётган даврлар мобайнида Самарқанд (9,8 марта), Андижон (8,5 марта), Наманган (5,6 марта), Бухоро (5,6 марта), Сирдарё (5 марта) вилоятларида юқори суръатларда балиқ етиштиришга эришилган. Албатта, бунга сабаб бугунги кунда биринчидан, балиқчилик тармоғи ривожига эътиборни янада кучайганлиги бўлса, иккинчидан, мазкур тармоқда интенсив аквакультуранинг ривожланиб бораётганлиги, табиий ва сунъий ҳавзалардан самарали фойдаланиш, интенсив бассейнлардан фойдаланган ҳолда балиқ етиштириш ҳажмини ошириш, аҳоли хонадонларида балиқ етиштиришни йўлга қўйилганлиги билан изоҳласа бўлади.

Барча тоифадаги хўжаликлар кесимида таҳлилга кўра, 2023 йилда балиқчилик фермер хўжаликлари томонидан 98572 тонна балиқ етиштирилиб, мамлакатимизда етиштирилган ва овланган балиқлар ҳажмининг 49,6 фоизини ташкил этади.

Деҳқон хўжаликларида 10342 тонна (жамига нисбатан 5,2 фоиз) ва қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар томонидан 89960 тонна балиқ (жамига нисбатан 45,2 фоиз) етиштирилган (2- жадвалга қаранг).

1 – жадвал.

Мамлакатда овланган балиқлар ҳажми ўзгариши кўрсаткичлари [2, 5]
(тонна)

Т/р	Ҳудудлар номи	2015	2017	2019	2021	2023	2023 йилда
-----	---------------	------	------	------	------	------	------------

		йил	йил	йил	йил	йил	2015 йилга нисб. (%)
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	3 410	6 157	12847	14454	11597	3,4 марта
2.	Андижон вилояти	2 535	4 081	11048,6	17663	21672	8,5 марта
3.	Бухоро вилояти	1 951	3 400	5798,3	11421	11004	5,6 марта
4.	Жиззах вилояти	10 850	13 838	10314,9	13139	15098	139,1
5.	Қашқадарё вилояти	3 151	4 770	5714,4	6505	5026	159,5
6.	Навоий вилояти	5 610	12 566	11997,6	13503	13743	2,4 марта
7.	Наманган вилояти	2 733	5 218	6931,6	11187	15434	5,6 марта
8.	Самарқанд вилояти	1 839	3 435	8974,1	21982	17961	9,8 марта
9.	Сурхондарё вилояти	1 911	3 876	3610,8	4977	6882	3,6 марта
10.	Сирдарё вилояти	1 822	2 222	9994,1	5933	9058	5,0 марта
11.	Тошкент вилояти	11 557	8 155	7896,6	10222	27125	2,4 марта
12.	Фарғона вилояти	4 025	6 782	10567,6	11763	13341	3,3 марта
13.	Хоразм вилояти	8 457	9 401	16021,4	31117	30933	3,7 марта
	ЖАМИ	59 852	83 900	121717	173866	198874	3,3 марта

Бу ўсиш суръатининг асосий сабаби республикада интенсив балиқчиликнинг ривожланаётганлиги ва аҳоли хонадонларида ҳам бугунги кунда балиқ етиштириш, ўз-ўзини банд қилиш, янги иш ўринлари яратиш масалалари долзарблик касб этмоқда. Бу йилги мавсумда 9000 дан ортиқ хонадонларда балиқ етиштириш режалаштирилган.

2 – жадвал.

Республикада етиштирилган балиқлар ҳажми (барча тоифадаги хўжаликларда) [2]
(тонна / %)

№	Худудлар	Йиллар					2015 й.га нисб., ўзгар (%) ёки марта)
		2015	2017	2019	2021	2023	
1.	Фермер хўжаликлари	<u>18242,5</u> 30,5%	<u>33264,3</u> 39,6%	<u>48184,2</u> 41,7%	<u>81852</u> 46,9%	<u>98572</u> 49,6%	5,4 марта
2.	Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари	<u>10975,1</u> 18,3%	<u>8895,7</u> 10,7%	<u>9863,3</u> 8,5%	<u>10091</u> 5,8%	<u>10342</u> 5,2%	94,2
3.	Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар	<u>30633,9</u> 51,2%	<u>41740,4</u> 49,7%	<u>57387,2</u> 49,7%	<u>82193</u> 47,3%	<u>89960</u> 45,2%	2,9 марта
Республика бўйича		<u>59851,5</u>	<u>83900,4</u>	<u>115434,7</u>	<u>173866</u>	<u>198874</u>	3,3 марта

жами	100%	100%	100%	100%	100%	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Республикаимизда турли балиқ етиштириш усуллари ёрдамида балиқ етиштириб борилади. Мамлакатда бугунги кунда 7 хил усуллар ёрдамида балиқ етиштириш йўлга қўйилган. Улар: табиий сув ҳавзаларида, сунъий сув ҳавзаларида, қафас (садок) мосламаларида, интенсив усулдаги кичик сув ҳавзаларида, шоли экин майдонларида, аҳоли хонадонларида ва ёпиқ сув айланма тизими (ЁСАТ)да балиқлар боқилмоқда. Энг кўп тарқалган усул албатта сунъий ҳавзаларда балиқ етиштириш ҳисобланади. Ҳозирги кунда илғор технология (интенсив) сифатида эътироф этилаётган садок ва кичик сув ҳавзаларидаги интенсив усуллар балиқчилик тармоғининг ривожланиши ва самарадорлигини оширишга катта ёрдам бериши мумкин. Лекин, бу усулларни ҳар доим ҳам барча ҳудудларда қўллаб бўлмаслиги мутахассислар томонидан таъкидланмоқда.

Балиқ гўшти парҳезбоп таом ҳисобланади. Шу боисдан ҳам, бир қатор Япония, Фарбий Европа, Шимолий Америка, Австралия каби ривожланган мамлакатларда аҳоли жон бошига бир йилда истеъмол қилинадиган балиқ гўшти ўртача 25-45 кг ни ташкил этади. Дунё миқёсида балиқ гўшти ва балиқ маҳсулотларини истеъмоли бир йилда аҳоли жон бошига 16,6 кг ни ташкил этмоқда.

Мамлакатда асосий озик-овқат маҳсулотлари бўйича ўртача аҳоли жон бошига тўғри келадиган истеъмол кўрсаткичлари таҳлиliga кўра, балиқ ва балиқ маҳсулотлари (консерва, икра ва бошқа иккиламчи маҳсулотлар) 2018 йилда аҳоли жон бошига ўртача 4,8 кгдан тўғри келган. Бу кўрсаткич 2014 йилга нисбатан 1,3 баробар ёки 1,2 килограммга ортган, 2016 йилга нисбатан 20 фоизга камайган. Балиқ истеъмолининг меъёри 13,37 килограмм қилиб белгиланган ва бугунги кунда аҳоли томонидан белгиланган меъёрдан 8,6 килограмм кам балиқ маҳсулотлари истеъмол қилинмоқда (3-жадвалга қarang).

3 –жадвал.

Мамлакатда аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган маҳсулотлар кўрсаткичлари [2]
(кг)

№	Номланиши	Тиббий меъёрлар кг/йил [3]	Йиллар					2023 й. 2015 й.га нис. (%)
			2015	2017	2019	2021	2023	
1	Картошка	54,68	56,4	55,2	92,0	94,1	96,6	171,3
2	Сабзавотлар	134,18	276,0	277,2	304,2	310,8	313,1	113,4
3	Мева ва резаворлар	90,67	145,2	145,2	82	81,7	84,1	57,9
4	Гўшт (тирик вазнда)	45,59	44,4	43,2	73,7	75,5	76,5	172,3
5	Балиқ	13,37	4,8	4,8	3,6	4,9	5,4	112,5
6	Сут	156,36	278,4	270,0	319,1	322,9	326,2	117,2
7	Тухум, дона	295,85	211,2	215,0	231	223	228	107,9

Б.Г.Камиловнинг фикрича, балиқчилик тармоғини ривожлантириш йўналишларини танлашда интенсив аквакультурага катта эътиборни қаратиш кераклигини таъкидлаган. Тиббиёт меъёрларига кўра, дунёда 16,6 кг гача ва республикаимизда 12 кг балиқ истеъмол

қилиниши меъёрини инобатга олган ҳолда мамлакатда 384 минг тоннадан ортиқ балиқ етиштириш керак бўлади. 2018 йилда жами 92000 т балиқ етиштирилган бўлса мутахассисларнинг ҳисоб – китобига кўра, 384000 т. йилига балиқ маҳсулоти етиштириш зарур [4]. Шу боис, келажакда балиқ етиштиришнинг интенсив усуллари кенг қўллаш мақсадга мувофиқ ва бу юқори самара беради.

Хулоса ва таклифлар. Балиқчилик тармоғини интенсив ривожлантириш, балиқ етиштириш ҳажмини ошириш имкониятларини яратиш ва қуйидаги тадбирлар ёрдамида муаммоларни ҳал қилиш мумкин:

– озуқа бўйича ер ажратиш, минерал ўғитни биржадан тўғридан-тўғри шахобчалар орқали фермер хўжаликларига етказиш;

– ҳар бир вилоят ҳудудида сувнинг минераллашувини, тупроқнинг кимёвий таркибини, балиқ озуқаси сифатини ўрганадиган биологаториялар очиш;

– балиқ инфратузилмалари дўконларини очиш (тўр, қармоқ, қайиқ, резина этиклар ва ҳ.к.);

– гранула ишлаб чиқарадиган хўжалик ва корхоналарга импорт божи ва солиқ имтиёзлари бериш;

– ҳудудларнинг табиий шароити ва хусусиятларидан келиб чиқиб, балиқ етиштиришни йўлга қўйиш ва ҳ.к.

Шунингдек, балиқларнинг маҳсулдорлигини оширишга қаратилган тадбирларга қуйидаги ишларни киритиш мумкин:

– оқар сув бассейнларида ва сув омборларида интенсив балиқ етиштириш;

– мамлакат табиий-иқлим шароитлари ва географик жойлашуви нуқтаи-назардан мос балиқ турларини етиштириш ва кўпайтиришни йўлга қўйиш (тоғ олди ҳудудларида муздек сувда форель етиштириш ва текислик ҳудудларида оқ дўнпешона, сазан, оқ амур каби балиқ турларини етиштириш ва кўпайтириш) мақсадга мувофиқ;

– сунъий ҳовузларни барпо этишда ҳудудларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, сизот сувлари сатҳини ҳам инобатга олиш керак;

– оқар бассейнларда, сув омборларида, балиқлар урчитиб кўпайтириладиган жойларни назорат қилиш интенсив балиқчиликнинг ривожланишига олиб келади;

– мелиорация жараёнларида балиқлар сифатли сув билан таъминланиши мақсадга мувофиқ, ҳовузларда ва интенсив бассейнларда сув айланиш циркуляциясини ва сувни ўз вақтида алмаштириб туришни тўғри йўлга қўйиш керак;

– балиқчиликда ветеринария йўналишида мутахассисларни ўқитиш, тайёрлаш ва қайта тайёрлаш соҳадаги балиқ касалликлари билан боғлиқ кўп муаммоларнинг ҳал этилишига ёрдам беради.

REFERENCES

1. Д.Холмирзаев ва б. “Балиқчилик асослари” ўқув қўлланма. Тошкент. – “Илм Зиё”. 2016. – 10-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат статистика агентлиги (ҳозирги миллий статистика қўмитаси) маълумотлари (2019-2023 йиллар).
3. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 2003 йил 12 ноябрда тасдиқланган озик-овқат истеъмоли тиббий меъёрлари/agromart.uz/uz/useful/material/59bf9e0c8f18412a64fd.

4. Камиллов Б.Г. Технологии интенсивной аквакультуры и их перспективы в Узбекистане. Презентация. 2011г.
5. А.Аитимбетовнинг “Балиқчилик тармоғи самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги PhD диссертация иши автореферати (2023 й.) Б. 56.
6. <http://xs.uz/index/php/homepage/iqtisodiyot/item/10121-baliqchilik> tarmog'ini rivojlantirish yo'lida muhim qadam.